

УДК:617.72

**МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДНЕГО СЕКМЕНТА
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПРИ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
ГИПЕРМЕТРОПИИ.**

Гулжамол Рустамовна Одилова

DSc, доцент, руководитель кафедры Офтальмологии Бухарский
государственный медицинский институт

Орзигул Камоловна Бекмуродова

Ассистент кафедры Офтальмологии Бухарский государственный
медицинский институт

Аннотация: Проведены морфометрические исследования площади ультразвукового поперечного сечения хрусталика и площади передней камеры глаза в сравнительном аспекте в 70 пациентах (140 глазах) с гиперметропией. Выявлены нарушения толщина хрусталика и площади поперечного сечения передней камеры.

Ключевые слова: гиперметропия, передний отрезок глаза, толщина хрусталика, площади поперечного сечения передней камеры.

**GIPERMETROPYANI O'RTA VA YUQORI DARAJASIDA KO'Z
OLMASI OLDINGI SEGMENTINING MORFOMETRIK PARAMETRLARI.**

Odilova G. R.

Bekmurodova O.K.

Buxoro davlat tibbiyot instituti oftalmologiya kafedrasida

Аннотация: Tadqiqot davomida 70ta (140 ko'z) o'rta va yuqori darajali gipermetropiya bilan kasallangan bemorlarda ultratovush tekshiruvi orqali ko'zning

oldingi segmentidagi morfometrik ko'rsatkichlar o'rganildi va tahlil qilindi. Natijalar gavharning qalinligi va oldingi kameraning ko'ndalang kesimi maydonidagi patologik o'zgarishlarni ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: gipermetropiya, ko'zning oldingi segmenti, gavhar qalinligi, oldingi kamera ko'ndalang kesim maydoni.

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE ANTERIOR SEGMENT OF THE EYEBALL IN MEDIUM AND HIGH DEGREES OF HYPERMETROPIA.

G.R. Odilova,

O.K. Bekmurodova

Bukhara State Medical Institute, Department of Ophthalmology

Annotation: Morphometric studies of the ultrasonic cross-sectional area of the lens and the area of the anterior chamber of the eye were carried out in a comparative aspect in 70 patients (140 eyes) with hypermetropia. Disturbances in the cross-sectional area of the lens and the cross-sectional area of the anterior chamber were revealed.

Key words: hypermetropia, anterior segment of the eye, cross-sectional area of the lens, cross-sectional area of the anterior chamber.

Актуальность

Гиперметропия (дальнозоркость) — аномалия клинической рефракции, при которой лучи соединяются в фокус не на сетчатке, а за ней, вследствие чего на сетчатке получается нечеткое изображение. Также, дальнозоркость является физиологической рефракцией (нормой) детского глаза до 5—7 лет.[1,2]. Ее частота в популяции составляет от 28 до 64%. Одним из осложнений средней и высокой гиперметропии является закрытоугольная глаукома. Они присутствуют более чем у 20,9% здорового населения центральной Азии.[3] Для этого группы

населениям характерна короткая передне-задняя ось (ПЗО) глаза. На таких глазах развивается первичная закрытоугольная (факоморфической) глаукома[4,5,6]. Основным фактором риска первичной закрытоугольной глаукомы (ПЗУГ) на коротких передне-задняя ось (ПЗО) глазах является размер и форма хрусталика, его уровень, пространственное соотношение с другими структурами переднего отрезка глаза и изменение рефракции.[8,9] В связи с постоянным явным увеличением размеров хрусталика с возрастом, эти факторы могут увеличиваться на протяжении годах.[10]

Цель: Оценка морфометрические параметры переднего сегмента глаза с короткими ПЗО в разных возрастных группах.

Материалы и методы.

Морфометрические исследования структур переднего отрезка глаз с короткими ПЗО выполнены у 70 пациентов (140 глаз). Выбрано критерии: размер ПЗО 23,5 мм и менее, симптомы глаукомы, катаракты нет. Возраст больных колебался от 18 до 80 лет, в среднем $33,5 \pm 2,4$ года. Среди исследуемых 48 женщин и 22 мужчин. Из числа гиперметропов по критерию возраста были сформированы 4 группы (таблица): 15 человек - 18-29 лет, 24 человека - 30-39 лет, 14 человек – 40-60 лет, 17 человека – 60-80 лет. Размер ПЗО глаз колеблется от 19,69 до 23,5 мм, в среднем 21,6 мм. Рефракция глаза варьировала от +2,5 до +8,5 диоптрий, в среднем +5 диоптрий. У всех пациентов помутнения хрусталика не было. Уровень ВГД проверяли на аппарате Reichert7 autotonometr, Korea. Всем обследуемым определялись прижизненные контуры хрусталика по его ультразвуковому срезу (Quantal Medical, France, датчик - 10 МГц) с последующим автоматическим вычислением площади поперечного среза хрусталика и площади поперечного сечения передней камеры (в мм²). Исследовалось топографическое расположение цилиарного тела относительно склеральной шпоры (переднее, среднее, заднее). Полученные данные были обработаны с использованием математических методов вариационной статистики.

Возраст	Количество глаз	ПЗО, мм	ППСХ, мм	ППОСПК, мм	ВГД (мм рт.ст.)
18-29	15	21,25-23,5	19,9-25,6	18,6±0,3	19,4±1,0
30-39	24	20,73-21,13	21,6-27,3	18,8±0,7	20,2±0,7
40-60	14	19,69-22,3	23,5-28,3	16,7±1,0	24,8±1,5
60-80	17	21-21,63	27,1-28,8	14,3±0,6	27,9±1,0

Результаты и обсуждение

Результаты отражены в таблице. В 18 из 30 глаз гиперметропов (при длине глаза от 20,0 до 22,0 мм) имело место переднее положение цилиарного тела, являющееся фактором риска развития острого приступа факоморфической глаукомы. В возрастной группе гиперметропов до 30-39 лет средний показатель площади поперечного сечения хрусталика продолжал умеренно увеличиваться ($p > 0,05$). Преобладало также переднее расположение цилиарного тела (12 из 20 глаз). В трех глазах на фоне короткой длины глаза (20- 21 мм) были выявлены близкие к критическим значения площади поперечного сечения хрусталика и площади поперечного сечения передней камеры (30,16 и 12,1 мм² соответственно). Но уровень ВГД здесь оказался достоверно выше аналогичных показателей у гиперметропов 18-29 лет (20,8±0,5 мм рт.ст. против 18,5±1,2 мм рт.ст., $p < 0,05$).

Стоит обратить внимание на следующее: значительное повышение площади поперечного сечения хрусталика отмечено у гиперметропов 40-60 лет (до 23,5-28,3— 27,1-28,8 мм² , достоверность разницы с группой гиперметропов 18-29 лет, $p < 0,05$). Показатели площади поперечного сечения передней камеры, напротив, достоверно снизились, составив 16,7±1,0— 14,3±0,6мм² (разница с группой 18-29 лет, $p < 0,01$). Но все же состояние гидродинамики оставалось у них нормальным. Это было обусловлено преимущественно задним расположением цилиарного тела (19 глаз). Уровень ВГД в этой группе имеет уже более высокие значения среднестатистической нормы: от 20 до 26 мм рт.ст., составив

24,8±1,5мм рт.ст. (достоверность разницы с группой 18-29 лет, $p<0,01$). При углубленном выяснении жалоб оказалось, что у 5 пациентов этой группы (10 глаз) в течение последних 3-4 лет регулярно появляются радужные круги, затуманивание зрения (среднее положение цилиарного тела). Уровень ВГД у них периодически поднимается до 30-31 мм рт.ст. В группе гиперметропов 61-80 лет отмечаются максимальные значения площади поперечного сечения хрусталика — от 28,8±2,5 до 33,16±2,1 мм² при минимальных значениях площади поперечного сечения передней камеры 14,3±0,6— 16,5±0,6 мм², что достоверно ниже группы гиперметропов 40-60 лет ($p<0,05$). Уровень ВГД находится на цифрах высокой нормы субкомпенсации — от 26 до 28-29 мм рт.ст. (27,9±1,0мм рт.ст.).

Выводы

По нашим данным, обязательной совокупностью факторов высокого риска факоморфической глаукомы у гиперметропов являются: критические размеры площади поперечного сечения хрусталика и площади поперечного сечения передней камеры, переднее положение цилиарного тела, значительное преобладание помутнений корковой зоны при небольшом ядре хрусталика (70% глаз). Критические значения площади поперечного сечения хрусталика и площади поперечного сечения передней камеры с доклиническими признаками факоморфической глаукомы выявлены в 10 глазах гиперметропов 30-49 лет при отсутствии расстройств гидродинамики. К 40-60 г. у 34% гиперметропов показатели площади поперечного сечения хрусталика и площади поперечного сечения передней камеры приближаются к критическим, что особенно ярко проявляется в коротких глазах — 20-21 мм.

Литература

1. Аветисов, С. Э., et al. "Анатомо-функциональные особенности роговицы при прогрессирующей гиперметропии после радиальной кератотомии." *точка зрения. Восток–запад* 1 (2019): 34-38.

2. Kolenko, O. V., Pashentsev, I. E., Sorokin, E. L., Marchenko, A. N., & Samokhvalov, N. V. (2022). Поиски возможностей объективного критерия риска развития острого приступа глаукомы в анатомически коротких глазах. *Современные технологии в офтальмологии*, 295.
3. Климентов, П. О. (2019). Влияние состояния аккомодации на показатели гидродинамики глаза пациентов с гиперметропией и первичной открытоугольной глаукомой. In *актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины* (pp. 167-168).
4. Коленко, О. В., Сорокин, Е. Л., Пашенцев, Я. Е., Марченко, А. Н., & Самохвалов, Н. В. (2023). Отношение толщины хрусталика к длине глазного яблока как фактор риска возникновения острого приступа глаукомы. *Национальный журнал глаукома*, 21(2).
5. Левыкина, А. Д., Шелухина, А. Н., & Дорофеева, С. Г. (2020). Офтальмобиометрические параметры в диагностике первичной закрытоугольной глаукомы. *молодежная наука и современность* (pp. 567-570).
6. Odilova, G. R., & Bekmurodova, O. K. (2022). O'rta va yuqori daraja gipermetropiyada yosh jihatidan ko'zning oldingi segmentining morfometrik parametrlari. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(9), 64-66.
7. Kamolovna, B. O. (2023). Refractive Pathology in the Bukhara Region: A Comparative Study in Young Children and Adolescents. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(5), 762-765.
8. Odilova, G. R., & Bekmurodova, O. K. (2023). Qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda makuladagi erta morfometrik o'zgarishlar. *Golden brain*, 1(30), 36-41.
9. Odilova, G. R., & Bekmurodova, O. K. (2023). Buxoro viloyatidagi refraktiv buzilishlar: yosh bolalar va o'smirlarda qiyosiy tadqiqot. *Universal journal of medical and natural sciences*, 1(6), 35-43.

10. Одилова Г.Р Correlation analysis of morphometric parameters of the eye in children with diabetes mellitus and myopia. Problems of science. № intsr-25 От «16» January, 2023

11. Одилова Г.Р. Результаты исследование морфометрических параметров светопреломляющих частей глаза и элементов глазного дна у подростков с сахарным диабетом I типа и миопией // Science and innovation uif – 2022.8.2 С. 387-392.

12. Odilova G. R. Morphological features of the eyefund in children with diabetes mellitus// European Journal of molecular clinical medicine 2021 ume 8 С.1469-1476.

13. Самохвалов, Н. В., Коленко, О. В., Сорокин, Е. Л., Марченко, А., & Пашенцев, Я. (2022). Выявление случаев повышенного риска первичной закрытоугольной глаукомы у молодых пациентов с высокой степенью гиперметропии. Современные технологии в офтальмологии, (3 (43)), 248.